

SANOATDA MOLEKULAR FIZIKANING O'RNI**Yakubova Saliyahon Rustamovna**

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada molekulyar fizika haqida, uning rivojlanish tarixi, hissa qo'shgan olimlar, u bo'yicha olib borilgan ilmiy ishlar va sanoatda ishlatilishgi haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan.

KALIT SO'ZLAR: Molekular fizika , spektroskopiya , molekula, atom, ion, statistik, termodinamik, rentgen, elektron, neytron

Molekular fizika atomlar orasidagi bog'lar va molekulalarning fizik xossalarini o'rganuvchi fan bo'limidir. Molekular fizikaga oid tajribalar asosan spektroskopiya yordamida kuzatiladi. Ushbu soha atom fizikasi, kimyo, fizik kimyo va kimyoviy fizikaga yaqindan aloqadordir.

Molekulyar fizika — fizikaning modda tuzilishini va uning xossalarini shu moddaning zarra (molekula, atom, ion) lardan tashkil topganligi, bu zarralarning hamma vaqt betartib harakat holida bo'lishi va ular orasida o'zaro ta'sir kuchlari mavjudligi asosida o'rganadigan sohasi. Har qanday modda bir turdagi juda ko'p sonli zarralardan tashkil topganligi uchun Molekular fizika masalalarini hal etishda statistik va termodinamik usullardan foydalaniladi. Molekular fizikaning dastlab shakllangan bo'limi gazlar kinetik nazariyasitir- Bu bo'limni rivojlantirishga J. K. Maksvell, L. Bolsman, J. U. Gibbs katta qissa qo'shdilar. Statistik usulni fizika faniga birinchi bo'lib A. Bolsman 1868—77 yillarda kiritgan. 1877-1902-yillarda J. U. Gibbs uni rivojlantirib, klassik statistik fizika sohasini yaratilishiga zamin bo'ldi.

Muayyan suyaklik ayrim qattiq jismlarni ho'llashi, boshqasini esa ho'llamasligi mumkin. Buning natijasida ingichka naychalarda suyaklik sathi balandligining o'zgarish hodisasi, ya'ni kapillyarlik vujudga keladi. Molekulalarning o'zaro ta'sir kuchlari asosida kapillyarlik hodisalari nazariyasini yaratishda fransuz olimlari A. Klero(1743), P.Laplas (1806), T. Yung (1805), K. F. Gauss (1830-31), J. U. Gibbs va boshqa salmokli qissa qo'shgan.

XX asr boshlarida Molekular fizika taraqqiyoti o'zining yangi bosqichiga ko'tarildi. Fransuz fizigi J. Perren, A. Eynshteyn (1904), polshalik fizik M. Smoluxovski (1906), fransuz fiziklari P. Panjeven (1908), de-Broyl (1909) va boshqalarning broun harakati, A. Eynshteyn tomonidan yaratilgan broun harakati nazariyasi hamda Avogadro soninch aniqlash bo'yicha olib borilgan ishlari qator muhim xulosalar chiqarish bilan bir qatorda molekulalarning haqiqatda mavjud ekanligini isbotladi. Keyinchalik rentgen, elektron va neytron nurlari yordamida suyuq, va qattiq jismlarning tuzilishi o'rganildi. Modda tuzilishi, uning bir fazadan ikkinchi fazaga o'tishidagi o'zgarishi hamda modda tuzilishining temperaturaga, bosimga, elektr, magnit maydonlarga va boshqa parametrlarga bog'liq ekanligi aniqlandi.

Molekular fizikaning eng katta masalalaridan biri berilgan jismning mexanik va dialektik xususiyatlari shu jismning kimyoviy tarkibiga, uni tashkil etuvchi molekulalarning tuzilishiga va nihoyat, molekulalarning bir-biriga nisbatan qanday tartibda joylashganligiga bog'liqligini o'rganishdan iboratdir. Bu masalaning hal etilishi texnika va sanoatda zarur bo'lgan, ko'zlangan fizik xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan yangi metall qotishmalar, polimer materiallar, dielektriklar, qurilish materiallari va boshqa hosil qilishning yangi usullarini yaratishga imkon beradi. Molekular fizikaning jadallik bilan rivojlanishi undan statistik fizika, fizik kinematika, qattiq jism fizikasi, suyuqliklar fizikasi, fizik kimyo, molekulyar biol kabi mustaqil bo'limlarining ajralib chiqishiga olib keldi. Molekular fizikada erishilgan yutuqlar metallar fizikasi, polimerlar fizikasi, kristallografiya kabi sohalarning keng ko'lamda rivojlanishiga sabab bo'ldi.

Molekulyar - kinetik nazariyaning maqsadi jismlarning bevosita tajribada kuzatiladigan xossalarini (R, T va $x.k.$) molekulalar ta'sirining umumiy natijasi sifatida talqin qilishdan iborat. Bunda, bu nazariya ayrim molekulalarning harakati bilan emas, balki zarralarning juda katta to'plami harakatini xarakterlaydigan faqat o'rtacha miqdorlar bilan ish ko'rib, statistik metoddan foydalanadi. SHuning uchun ham molekulyar-kinetik nazariyadan farqli ravishda termodinamika jismlarning va tabiat hodisalarining makroskopik xossalarini ularning mikroskopik manzarasiga e'tibor bermay o'rganadi.

Termodinamika molekula va atom tushunchalaridan foydalanmay va protsesslarni mikroskopik nuqtai nazardan tekshirmay turib ham bu protsesslarning borishi to'g'risida qator xulosalar chiqarishga imkon beradi. Termodinamikada juda ko'p tajribalardan olingan faktlarni umumiyashtirish orqali bir nechta qonunlar asos qilib olingan. SHuning uchun ham termodinamika xulosalari juda umumiy xarakterga ega. Modda holatining o'zgarishlarini tekshirishga turli xil nuqtai nazardan yondashib termodinamika bilan molekulyar-kinetik nazariya bir-birini to'ldiradi va aslida borib birlashib ketadi.

Molekulyar-kinetik nazariya modda holatining eng sodda holi bo'lgan gaz holatini talqin qilishda katta yuto'qlarga erishdi. Bu nazariya soddalashtiruvchi bir qator farazlar kiritilgan sharoitdagi o'zining eng elementar ko'rinishida ham gaz holatining asosiy xossalarini va gazlarda bo'ladigan hodisalarni sifat jihatidan emas, balki miqdor jihatidan ham izoxlab bera oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bekmirzayev R.N. Zarralar fizikasining ekspremental asoslari//. Jizzax.2022
2. Bekmirzaev, R., & Mustafoyeva, M. (2021). Табiiй билимларнинг талабалар илмий дунёқарашини шакллантиришдаги ўрни. Физикотехнологического образование, (5).
3. Mustafoyeva, M., & Bekmirzayev, R. (2021). Fizika fanini o'rganish davr talabi. Физико-технологического образование, (5).
4. Q.P.ABDURAXMONOV V.S.HAMIDOV
5. N.A.AHMEDOVA Fizika Darslik 2018-yil
6. B. Xayriddinov, Sh. Jo'rayev, N. Xolmirzayev,
7. E. Turumov Molekulyar Fizika